

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ В МУЗЕЙНОМ МАГАЗИНЕ НА ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье на основании анализа основных тенденций музейного маркетинга приводится доказательство важности атмосферы музейного магазина для покупательской способности и, как следствие, получения дополнительной прибыли музеем. Уточнены факторы благоприятной психологической среды для потенциального покупателя, а также сформулировано обоснование необходимости внедрения указанных факторов в повседневную жизнь музейного магазина.

Abstract. Based on the analysis of the main trends in museum marketing, the article provides evidence of the importance of the atmosphere of a museum store for increasing sales and, as a result, obtaining additional profit by the museum. The factors of a favorable psychological environment for a potential buyer are clarified, and the rationale for the need to introduce these factors into the daily life of a museum store is formulated.

Ключевые слова: психологическая атмосфера, покупательская способность, музейный магазин, музей, факторы.

Keywords: psychological atmosphere, purchasing power, museum store, museum, factors.

Исторические события в России ставят музей в новое положение относительно предыдущих его советских форм организаций. Переход 1990-х годов к новой экономической модели привел музей к новому взгляду на свои функции. Появляется потребность не только в просвещении посетителя, но и в общении с ним.

В капиталистической экономической модели музею необходимо искать дополнительные источники дохода. Одним из способов эмоционального взаимодействия музея с посетителем стал музейный сувенир. Если ранее музейный сувенир нес в себе только памятную функцию, в наши дни, для музея это дополнительная возможность прорекламировать себя. Музей находится в постоянном поиске новых подходов к музейному сувениру, начиная от репродукции разнообразных предметов коллекции, заканчивая подборкой примечательных, но массовых предметов, таких как магниты, брелоки и т.д.

Таким образом, приобретение и последующее использование сувенира – это процесс взаимодействия между туристом или группой туристов и интеллектуальными системами объекта показа или территории (маркетинговой, образовательной, культурно-исторической и т.п.), а также туристом «состоявшимся» и туристом «потенциальным» [1, С.17].

Наряду с этим стоит такая задача, как совершенствование культуры реализации сувениров, повышение аттрактивности процесса их купли-продажи, что в совокупности формирует особую атмосферу, которая иногда для туриста становится определяющим фактором при выборе объекта для посещения [2, С.30].

Изучение отечественной, а также мировой практики показывает, что большинство музейных учреждений за исключением крупных музеев не имеют структурированного подхода к оформлению сувенирного магазина, ограничиваясь обычной выкладкой товара, по принципу стандартного магазина.

В тоже время, практика показывает, что туристы в массе своей имеют привычку посещать музейные сувенирные магазины при посещении самого музея, что подтверждает актуальность данного исследования. Музей, как организация, заинтересован в том, чтобы посетитель при посещении сувенирного магазина приобрел как можно больше предметов, а это значит, что улучшение атмосферы в магазине является приоритетной задачей для организаторов магазина.

Благоприятная психологическая атмосфера в магазине увеличивает время пребывания покупателей в магазине и по мере того, как потребители остаются дольше, их желание изучить магазин также увеличивается. Чем дольше покупатели исследуют магазин, тем выше вероятность купить больше товаров и потратить дополнительные средства.

Психологическая атмосфера – общая характеристика благоприятности или не благоприятности окружения, обстановки, в которой находится человек, включая его взаимоотношения с людьми, их психологию и поведение [4, С.34].

Факторы, которые могут влиять на психологическую атмосферу:

1. Имидж музея – является одним из ключевых факторов в стремлении посетителя оставить себе памятный сувенир о пребывании в музее, а значит посетить сувенирный магазин.

2. Бренд – использование опознавательных знаков музея не только повышает узнаваемость музея, но и увеличивает продажи. Формирование уникального бренда создает для посетителя ощущение эксклюзивности, а эксклюзивная вещь всегда привлекательнее для потребителя.

3. Внешний вид музейного магазина очень важен. Он должен выглядеть как естественное продолжение музея, то есть следовать музейному бренду, а также, если музейный магазин является отдельной постройкой рядом с музеем – должен быть примечателен и привлекателен, чтобы посетители обращали на него внимание.

4. Привлекательность и качество музейного сувенира, в этом же факторе учитывается ценовая политика – очевидно, что эти три критерия повышают посещаемость музейного магазина, а значит, повышают продажи.

5. Организация пространства – пространство музейного магазина должно быть наполненным, но при этом расположенным так, чтобы по помещению было удобно ходить, то есть должны быть оформлены открытые и закрытые стеллажи, удобные для рассмотрения.

6. Из предыдущего фактора вытекает следующий: освещение, качества воздуха и температура. Освещение должно быть достаточным для рассмотрения экспоната, но не слишком ярким, чтобы свет был комфортным для глаза. Воздух должен быть свежим и регулярно кондиционироваться, а температура комфортной для длительного нахождения в помещении [3, с. 38].

7. Сотрудникам музейного магазина можно предложить униформу, для лучшей узнаваемости посетителем. Это также станет логичным продолжением бренда в музейной среде.

8. Помимо прочего, наполнение музейного магазина, помимо товаров можно разбавить экспонатами из фондов музея. Это повысит привлекательность магазина в целом, так как помимо торговой площадки, посетители смогут осмотреть музейные предметы.

9. Кроме сувенирной продукции можно предложить посетителям дополнительные покупки в виде брендированных сладостей, а также горячих и холодных напитков. В таком случае музейный магазин сможет освоить еще одну потребность посетителя.

Получение благоприятных эмоций после посещения музея не означает окончание работы музея с посетителем. Посредством положительной атмосферы магазина музей получает дополнительную прибыль от посетителя. Атмосфера сувенирного магазина играет одну из ключевых ролей в вопросе потребительской способности посетителя, но, кроме этого, увеличивает вероятность возвращения посетителя в музей и сувенирный магазин.

Литература

1. Ковриков Р. Музейный сувенир: дело или безделица? // Музей. 2011. № 1. С. 15–19.
2. Кривошеева Т.М. Сувенирная продукция в музеях – инструмент эмоциональной коммуникации с посетителями // Современные проблемы сервиса и туризма, № 2. 2016 С. 29–37.
3. Майлз Р., Раньярд С. Как музей должен заботиться о посетителе // Музей. Маркетинг. Менеджмент. М., 2001. С.160.
4. Немов Р.С. Психологический словарь. М.: ВЛАДОС, 2007. С. 559.